

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
OTRI - Edificio de Servicios Centrales de
Investigación, Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
A Coruña

Madrid, a 5 de noviembre de 2015

Entrega de Título de concesión de la solicitud de Patente Nacional 201300645

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le remite el Título acreditativo de la concesión de la Patente de Invención de referencia.

Atentamente,

Fdo.: Ana María Redondo Mínguez
El Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica
P.D. El Jefe/a de Servicio de Actuaciones Administrativas

Nº SOLICITUD 201300645
Nº PUBLICACIÓN ES2529371
TITULAR/ES
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

FECHA EXPEDICIÓN 05/11/2015

**CERTIFICADO-TÍTULO
DE
PATENTE DE INVENCIÓN**

Cumplidos los requisitos previstos en la vigente Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes, se expide el presente CERTIFICADO-TÍTULO, acreditativo de la concesión de la Patente de Invención. Ha sido tramitada y concedida con realización del Informe sobre el Estado de la Técnica y con examen previo de los requisitos sustantivos de patentabilidad.

Se otorga al titular un derecho de exclusiva en todo el territorio nacional, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en la Ley de Patentes. La duración de la patente será de **veinte años** contados a partir del 03/07/2013.

La patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a la validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Para mantener en vigor la patente concedida, deberán abonarse las tasas anuales establecidas, que se pagarán por años adelantados. Asimismo, deberá explotarse el objeto de la invención, bien por su titular o por medio de persona autorizada de acuerdo con el sistema de licencias previsto legalmente, dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha de solicitud de la patente, o de tres años desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Fdo.: Ana María Redondo Mínguez
El Director del Departamento de Patentes e Información Tecnológica
P.D. El Jefe/a de Servicio de Actuaciones Administrativas

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Oficina Española
de Patentes y Marcas

UNIVERSIDAD DE CORUÑA
OTRI-EDIF.Sº.CENTRALES DE
INVESTIGACION
CAMPUS DE ELVIÑA, S/N
15071 CORUÑA

Madrid, 09 de julio de 2013

Asunto: ENVIO DOCUMENTOS

Remito a Vd. los siguientes documentos correspondientes a su solicitud de patente
nº P201300644 y 645

X- Copia de la Solicitud
- Justificante de pago

Atentamente le saluda

Fdo.: Ana López-Quiroga Valencia
Jefe del Negociado de Registro de
Invenciones

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (O.E.P.)
Salida
Nº. 2013-0007036
10/07/2013 12:34:40

Comunicación al Interesado: Los plazos de resolución se señalan en el justificante de presentación comenzarán a computarse desde la fecha de recepción que figura en la copia que se adjunta.

NOTA IMPORTANTE:

Indicación de prioridad: El código del país con el número de su solicitud de prioridad, que ha de utilizarse para la presentación de solicitudes en otros países en virtud del Convenio de París, es: **ES 201300644 y 645**

C/Castellana, 75, 1 28071 MADRID, TEL.: 902157530, FAX 913495597

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Otri - Edificio de Servicios Centrales de
Investigación, Campus de Elviña, s/n
15071 A Coruña
A Coruña

Madrid, a 12 de julio de 2013

Admisión a trámite de la solicitud de Patente Nacional 201300645

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) le comunica que su solicitud de patente 201300645 ha sido admitida a trámite con asignación de fecha de presentación correspondiente al día 03/07/2013 y que no se encuentra afectada por lo previsto en el Título XII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, relativo a patentes secretas.

De acuerdo con el artículo 59.2 de la Ley 11/1986 de Patentes, a partir de la fecha antes mencionada usted podría gozar de una protección provisional frente a cualquier tercero que hubiera llevado a cabo una utilización de la invención siempre y cuando notifique a dicho tercero la presentación y el contenido de esta solicitud. Esta protección implicaría el derecho a exigir una indemnización razonable si dicho tercero prosiguiera utilizando su invención entre la fecha de la notificación y la fecha de publicación de la mención en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de que la patente ha sido concedida. El citado derecho existiría a partir de la fecha de notificación fehaciente y se podría ejercer una vez se publicara la mención de la concesión en el BOPI. El BOPI puede consultarse en la web de la OEPM.

La OEPM le remitirá cumplida información de las diferentes etapas del procedimiento de concesión con indicación de los actos a llevar a cabo, los plazos para cumplimentarlos y las fechas a partir de las cuales dichos plazos comienzan a contar.

Para cualquier consulta en relación con su expediente, puede ponerse en contacto con la OEPM llamando al teléfono de información 902 157 530 (en horario de 9:00 a 14:30, de lunes a viernes).

Atentamente,

Fdo.: Carlos Velasco Nieto
Jefe de Área de Examen de Patentes

Nº SOLICITUD: P201300645 7	
FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM:	
FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:	
LUGAR DE PRESENTACIÓN A CORUÑA	CODIGO 15

INSTANCIA DE SOLICITUD

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

(1) MODALIDAD: <input checked="" type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD	
(2) TIPO DE SOLICITUD: <input type="checkbox"/> ADICIÓN A LA PATENTE <input type="checkbox"/> SOLICITUD DIVISIONAL <input type="checkbox"/> CAMBIO DE MODALIDAD <input type="checkbox"/> TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA <input type="checkbox"/> ENTRADA EN FASE NACIONAL DE SOLICITUD PCT	(3) EXPEDIENTE PRINCIPAL O DE ORIGEN: MODALIDAD: Nº SOLICITUD: FECHA PRESENTACIÓN:

2. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

(4) NOMBRE Y APELLIDOS/DENOMINACIÓN SOCIAL UNIVERSIDADE DA CORUÑA				NIF/PASAPORTE Q6550005J
DIRECCIÓN POSTAL OTRI - Edificio de Servicios Centrales de Investigación Campus de Elviña, s/n	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD 15071 A CORUÑA	PROVINCIA A CORUÑA	PAÍS RESIDENCIA ESPAÑA	CODIGO PAÍS RESIDENCIA ES
PAÍS NACIONALIDAD ESPAÑOLA	CÓDIGO PAÍS NACIONALIDAD ES	CNAE (5)	PYME (6)	
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO ucotri@udc.es	Nº TELÉFONO FIJO 981167173	Nº TELÉFONO MÓVIL	(7) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE <input checked="" type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO	
EL SOLICITANTE TAMBIÉN (8) <input type="checkbox"/> SI ES INVENTOR:	<input checked="" type="checkbox"/> NO	MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO: (9) <input checked="" type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESIÓN <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):		

3. OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES (10)

<input checked="" type="checkbox"/> LOS DEMAS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN HOJA COMPLEMENTARIA

4. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE

(11) REPRESENTACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR: <input type="checkbox"/> AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE			(12) Nº PODER GENERAL
(13) ACTUACIÓN POR MEDIO DE AGENTE	NOMBRE	CÓDIGO DE AGENTE	
(14) ACTUACIÓN POR MEDIO DE OTRO REPRESENTANTE	NOMBRE	DIRECCIÓN POSTAL	NIF
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO	Nº TELÉFONO	(15) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE <input type="checkbox"/> CORREO POSTAL <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO	

5. TÍTULO DE LA INVENCION (16)

ESTRUCTURA ABATIBLE DE SOPORTE, IZADO Y ESTIBA DE PROPULSOR FUERABORDA.

6. OTROS DATOS

(17) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD	PAIS ORIGEN	CODIGO PAÍS	FECHA	NÚMERO
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
(18) EXPOSICIONES OFICIALES	NOMBRE		FECHA	LUGAR
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
(19) EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO	AUTORIDAD DE DEPÓSITO	CODIGO PAÍS	FECHA	NÚMERO
<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
LISTAS DE SECUENCIAS DE AMINOÁCIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS				
La descripción contiene un listado de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
Se adjunta un soporte de datos legible por ordenador que incluye el listado de secuencias biológicas en concordancia con la norma ST.25 OMPI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
El solicitante declara por medio de esta instancia, que la información registrada en el soporte de datos legible por ordenador es idéntica a la contenida en el listado de secuencias biológicas incluido en la descripción de la versión escrita de esta solicitud <input type="checkbox"/>				
(20) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE TASAS PREVISTO EN EL ART. 162 DE LA LEY 11/1986 DE PATENTES			<input type="checkbox"/> SI	
(21) EL SOLICITANTE ES UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA			<input checked="" type="checkbox"/> SI	

7. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN / FECHA Y FIRMA (22)

<input checked="" type="checkbox"/> DESCRIPCIÓN. Nº PÁGINAS: <input checked="" type="checkbox"/> Nº DE REIVINDICACIONES: 9 <input checked="" type="checkbox"/> DIBUJOS. Nº PÁGINAS: 4 <input type="checkbox"/> LISTA DE SECUENCIAS. Nº PÁGINAS: <input type="checkbox"/> SOPORTE LEGIBLE POR ORDENADOR DE LISTA DE SECUENCIAS <input checked="" type="checkbox"/> RESUMEN <input type="checkbox"/> FIGURA A PUBLICAR EN BOPI Nº: ____ <input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE PRIORIDAD <input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD	<input type="checkbox"/> DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN <input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD <input checked="" type="checkbox"/> HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA <input type="checkbox"/> PRUEBAS DE LOS DIBUJOS <input type="checkbox"/> SOLICITUD CAP <input type="checkbox"/> OTROS:	FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE EL VICERRECTOR, RICARDO CAO ABAD
		FIRMA DEL FUNCIONARIO

Ejemplar para el expediente

Nº SOLICITUD:

FECHA Y HORA DE ENTRADA EN OEPM:

FECHA Y HORA DE ENTRADA EN LUGAR DISTINTO A LA OEPM:

LUGAR DE PRESENTACIÓN CODIGO
A CORUÑA 15

HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

(1) MODALIDAD:

PATENTE DE INVENCION MODELO DE UTILIDAD

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES (2)

(3) APELLIDOS Y NOMBRE/DENOMINACIÓN SOCIAL	PAÍS NAC.	CÓD. NAC.	NIF/PASAPORTE	(4) ESTA PERSONA TAMBIÉN ES INVENTOR:	(5) MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO:
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESION <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESION <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESION <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESION <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> INVENCION LABORAL <input type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> SUCESION <input type="checkbox"/> OTROS (Especificar):

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INVENTORES (Incluir sólo aquellos inventores que no figuren como solicitantes) (6)

APELLIDOS Y NOMBRE	PAÍS NACIONALIDAD	CODIGO NAC.	NIF/PASAPORTE
COUCE CASANOVA, ANTONIO	ESPAÑOL	ES	76407137X
GONZÁLEZ LÓPEZ, PRIMITIVO B.	ESPAÑOL	ES	32571373S
LAMAS GALDO, MARÍA ISABEL	ESPAÑOL	ES	32686592G
<u>RODRÍGUEZ GARCÍA, JUAN DE DIOS</u>	<u>ESPAÑOL</u>	<u>ES</u>	<u>32650463P</u>
RODRÍGUEZ VIDAL, CARLOS GERVASIO	ESAPÑOL	ES	32674463L

4. OTROS DATOS

(7) EXPOSICIONES OFICIALES

NOMBRE	FECHA	LUGAR

(8) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD

PAÍS ORIGEN	CÓDIGO PAÍS	FECHA	NÚMERO

Ejemplar para el solicitante

ESTRUCTURA ABATIBLE DE SOPORTE, IZADO Y ESTIBA DE PROPULSOR FUERABORDA

DESCRIPCION

5

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a una estructura abatible para soporte, izado y estiba de un propulsor fueraborda basado en *un mecanismo manivela – corredera invertido*, especialmente concebido para ser utilizado en el espejo de popa de una embarcación o artefacto flotante, de tal manera que en la posición de trabajo dentro del agua el propulsor permanece vertical, alineado con el plano longitudinal de simetría (*crujía*) de la embarcación y cuando es izado hasta su posición de estiba fuera del agua queda plegado en posición horizontal y centrado en el espejo del barco.

10

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

15 Como es sabido, los propulsores fueraborda más conocidos son los que se fijan a la popa de la embarcación por medio de un soporte abisagrado que permite a todo el conjunto, partiendo de su posición de operación, bascular hacia proa y hacia arriba emergiendo del agua, siendo posible su bloqueo en las dos posiciones: de operancia e inoperancia.

20 El movimiento que experimenta este tipo de propulsor fueraborda en la maniobra de extracción del agua es realizado en un plano perpendicular al de la borda del barco sobre la cual está sujeto dicho propulsor. Esta circunstancia da lugar a que durante la maniobra de izado el propulsor sobresalga en gran medida de la *obra muerta* del buque y llegue a alcanzar una arriesgada exposición a las fuerzas del oleaje.

25 En la actualidad en el mercado pueden encontrarse propulsores fueraborda (Hidraulic Marine Systems. Inc, Thrustmaster of Texas, etc.) de uso, principalmente en plataformas y estructuras flotantes, que partiendo de su posición de operación son izados:

- mediante un desplazamiento lineal vertical.
- 30 • mediante un movimiento de pivote en torno a su extremo superior en un plano paralelo al de la borda en la cual se encuentra.
- mediante un movimiento de pivote en torno a su extremo superior en un plano perpendicular al de la borda en la cual se encuentra.

- mediante un plegado telescópico
- mediante combinación de los anteriores movimientos

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

5 La presente invención consiste en un sistema de soporte, izado y estiba para un propulsor fueraborda realizado mediante un eslabonamiento tipo *manivela – corredera invertido* de tal manera que la estructura externa del propulsor constituye la biela de dicha cadena cinemática.

10 Para accionar este mecanismo de izado es necesario que un actuador (3) desplace la *corredera* (2) a lo largo de su guía (1).

Este mecanismo de izado realiza un movimiento que está circunscrito en un plano paralelo al casco donde va fijado.

El sistema propuesto consta de los siguientes elementos:

- 15 • Placa móvil de anclaje o corredera (2), con desplazamiento horizontal a lo largo del elemento de guiado (1), sirve de sujeción firme de la parte superior de la estructura externa del propulsor (4), permitiendo a su vez la rotación relativa entre los elementos 2 y 4. El desplazamiento horizontal de la corredera se realiza por medio de un actuador (3) hidráulico, mecánico, etc.
- 20 • Elemento de guiado y soporte de la corredera (1), por donde se desplace la placa de anclaje móvil o corredera (2) Está firmemente unido al casco de la embarcación. Durante el funcionamiento del propulsor recibe parte de los esfuerzos que éste genera y los transmite al casco del buque.
- 25 • Barra soporte inferior o manivela (5), está unida en uno de sus extremos al casco de la embarcación y puede pivotar en torno a dicho extremo, su otro extremo sujeta a la estructura externa del propulsor (4) permitiendo la rotación relativa entre ambos elementos.
- 30 • Estructura externa del propulsor o biela del mecanismo (4), abraza a la columna del propulsor (8) evitando su desplazamiento axial y a la vez permitiendo su rotación, necesaria para orientar el propulsor y posibilitar el gobierno del buque. Está unida mediante una articulación de un grado de libertad tanto a la *manivela* (5) como a la *corredera* (2). Dispone de un apéndice en su parte inferior interna (4.1) que, cuando el propulsor está desplegado, se inserta en la chumacera principal (6) de tal manera que transmite a ésta los esfuerzos originados por la acción dinámica del propulsor sea cual sea su ángulo de orientación.

- Actuador de la corredera (3), puede ser un cilindro hidráulico, husillo, piñón-cremallera, etc. con capacidad suficiente para desplazar la *corredera* (2) a lo largo del elemento de guiado y soporte (1) En este caso ha sido representado un cilindro hidráulico.
- 5 • Chumacera principal (6), es el elemento que recibe la mayor parte del esfuerzo que genera el propulsor y lo transmite al casco del barco. Dispone de una parte hueca en la cual se inserta el apéndice de la estructura externa del propulsor (4.1)
- 10 • Eje de pivote de la manivela (12), es un elemento que está sólidamente unido al casco del buque, soporta los esfuerzos que le transmite la manivela del mecanismo en los movimientos de abatimiento y desabatimiento y la acopla permitiéndole su rotación.
- 15 • Columna del propulsor (8), es un componente de geometría aproximadamente cilíndrica, cuya parte superior se inserta en la estructura externa del propulsor (4) de forma asimismo cilíndrica. Mediante la acción de un motor fijado en la cabeza de la estructura externa del propulsor (7) se logra la rotación de la columna del propulsor y con ello orientar el propulsor (9) y lograr gobernar el barco (sería también posible lograr el giro del propulsor por medio de la acción de un cilindro hidráulico de doble efecto) Por el interior de la columna del propulsor discurre la canalización que transporta la alimentación y el cableado de señal al motor que
20 acciona al propulsor fueraborda (13).

VENTAJAS CON RESPECTO A LAS TÉCNICAS ACTUALES

Las características de este sistema proporcionan ventajas respecto a otros sistemas utilizados anteriormente:

- 25 El sistema de plegado que se propone en el presente documento:
 - Requiere menos espacio que aquellos sistemas que realizan su movimiento en un plano perpendicular al del casco al cual van fijados. Apenas sobresale de las dimensiones totales del buque en sentido de la eslora, y no afecta a la estructura del buque por su interior, tan solo el paso de conductos. Los
30 elementos son fijados por la parte exterior del casco.
 - La posición de plegado es horizontal, por encima de la línea de flotación. Con ello ofrece menos superficie expuesta a la acción del mar y del viento que la que ofrecería un sistema de izado mediante movimiento lineal vertical.

- 5 - Si se desea impulsar el buque por medio de un único propulsor fueraborda, éste queda centrado tanto en posición de plegado como en posición de trabajo, siendo mínimo el efecto respecto al cambio de centro de gravedad del buque y siendo adecuado para barcos que tengan una escotilla centrada en su espejo de popa.
- 10 - En barcos grandes se puede utilizar un brazo largo para permitir bajar el propulsor a la suficiente profundidad para garantizar su eficacia navegando en mar abierto con oleaje (dibujo 1). Al quedar su estiba centrada en el espejo de popa la longitud máxima del brazo del propulsor podrá llegar a ser igual a la manga del buque.
- Es más robusto y más sencillo que un sistema telescópico de izado, por tanto más económico y más fiable.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- 15 En principio la aplicación de este sistema sería posible en cualquier tipo de embarcación o artefacto marino. Siendo fácil su aplicación en embarcaciones que cuenten con espejo de popa y tanto más obligado su uso cuanto menor espacio se disponga en dicha parte del buque o cuanto menor sea la cota a alcanzar por el eje del propulsor fueraborda.
- 20 De especial interés:
 - Para embarcaciones que deben acercarse a aguas de poco calado o que deban vararse en las playas, lanchas de desembarco, gabarras, embarcaciones de recreo o pasajeros.
 - 25 • En una embarcación de gran potencia, como un yate a motor, porque le permitirá navegar a baja velocidad utilizando la energía generada por la planta eléctrica.
 - En pesqueros, porque puede mejorar la eficiencia energética del buque, reduciendo gastos de combustible y mejorando económicamente la explotación del buque, utilizando la energía que genera la planta eléctrica del buque para manejar la embarcación a bajas velocidades mientras se está faenando. También se convierte en un elemento adicional de seguridad frente averías en el motor principal. (En el dibujo 1 se representa un propulsor auxiliar situado en un pesquero que en el espejo de popa tiene una escotilla).
 - 30 • Para su uso en gabarras, plataformas marinas o estructuras flotantes.

- La aplicación en veleros puede ser realmente interesante, debido a que evita la resistencia al avance al quedar el propulsor totalmente fuera del agua, y su rendimiento energético supera al de los motores fueraborda convencionales, ya que la energía eléctrica para la propulsión puede ser generada desde un auxiliar diesel, con pilas de combustible o desde baterías eléctricas. La seguridad de funcionamiento también es mucho mayor debido a que fuera del buque solo está el propulsor y mecanismos de elevación y bajada, permaneciendo los motores generadores dentro del buque.

10 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Dibujo 1

Representación esquemática del *eslabonamiento manivela - corredera* equivalente

- El número 1 señala la representación esquemática de la guía de la corredera
- El numero 2 señala la representación esquemática de la corredera
- La barra 4 representa a la estructura externa del propulsor
- La barra 5 representa a la manivela del mecanismo
- El número 12 indica la representación esquemática del soporte de la manivela del mecanismo (le permite un grado de libertad: rotación)

Asimismo se representa:

- 20 En color negro: un desplazamiento lineal de la corredera: $(+)x_d$ originado por la fuerza: $(+)F_d$ que ejerce el actuador, da lugar a la rotación de la manivela un ángulo $(+)O_d$

En color gris: un desplazamiento lineal de la corredera: $(-)x_a$ originado por la fuerza: $(-)F_a$ que ejerce el actuador, da lugar a la rotación de la manivela un ángulo $(-)O_a$

25 **Dibujo 2**

Vista de un buque por popa. Se observa el propulsor auxiliar en posición de funcionamiento, supliendo el propulsor principal del buque para la navegación a baja velocidad.

- 30 Para garantizar el trabajo eficiente del propulsor auxiliar se sitúa éste de tal manera que la cota de su eje se aproxime a la del eje del propulsor principal del buque. Es inmediato darse cuenta de que en un entorno ambiental adverso, en el cual el buque

navegue con un cierto cabeceo, si el propulsor auxiliar estuviese situado en una cota superior podría no funcionar de manera eficiente.

5 Sin embargo el ensamblaje que soporta al propulsor, cuando se pliega queda compactado al máximo, por debajo de la escotilla que se aprecia en el espejo del buque representado y sin alterar la funcionalidad de este elemento característico de ciertos buques, p. ej. palangreros.

Dibujo 3

Vista en perspectiva del propulsor desplegado sobre la popa del buque. Se aprecia:

1. Elemento de guiado y soporte de la *corredera*
- 10 2. *Corredera*
3. Accionamiento de la *corredera*
4. Estructura externa del propulsor o *biela* del mecanismo
5. *Manivela*
6. Chumacera principal
- 15 7. Accionamiento motorizado de giro de la columna del propulsor
8. Columna del propulsor
9. Propulsor fueraborda
10. Propulsor principal del buque
11. Canalizaciones elásticas de alimentación y señales entre buque y propulsor
- 20 12. Eje de pivote de la manivela.
13. Motor del propulsor fueraborda

Dibujo 4

25 La vista en la parte superior de la hoja representa un alzado del conjunto formado por la chumacera principal (6) y el apéndice de la estructura externa del propulsor (4.1), situado éste en dos posiciones:

4.1.a) antes de insertarse en la chumacera principal.

4.1.b) una vez insertada en la chumacera principal.

30 La vista en la parte inferior representa la sección transversal AA' del conjunto formado por el espejo de popa, la chumacera principal (6) y el apéndice de la estructura externa del propulsor (4.1) estando éste en posición de desabatido (b).

Es inmediato apreciar que cuando el propulsor impulsa el buque en dirección avante, tanto la chumacera (6) como el apéndice de la estructura externa del propulsor (4.1) trabajan a compresión, mientras que si el propulsor es girado 180° con respecto a su posición anterior e impulsa el buque hacia atrás, ambos componentes van a trabajar a tracción.

Dibujo 5

Vistas, por popa de la embarcación, ortogonal y en perspectiva de:

- a) Propulsor fueraborda desabatido
- b) Propulsor en un punto intermedio del movimiento de abatimiento
- 10 c) Propulsor fueraborda abatido

FORMA PREFERIDA DE REALIZACIÓN DE LA INVENCION

El sistema de plegado es accionado por un cilindro hidráulico de doble efecto (4)

15 Incorpora una canalización flexible (11) que se acopla a un conector situado en un punto del casco del buque y discurre aéreo hasta la parte superior de la pieza 4, transportando fluido hidráulico para el accionamiento del motor del propulsor y del motor de timón así como el cableado de señal.

La longitud de la *manivela* (5) coincide con la longitud de la *biela* (4) y con la longitud de la carrera de la *corredera* (2) sobre su guía.

20 El eje de pivote de la *manivela* (12) está separado del plano longitudinal de simetría del buque (*crujía*) una distancia igual a la longitud de la *manivela*.

La diferencia de cotas entre el eje de pivote de la *manivela* y el eje que representa la trayectoria de la *corredera* coincide con la longitud de la *biela*

25 La longitud total del conjunto formado por el propulsor y su columna es igual a cuatro veces la longitud de la *manivela*.

El motor del propulsor fueraborda (13) está ubicado de tal modo que su eje está alineado con el eje del propio propulsor (9)

REIVINDICACIONES

1. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de propulsor fueraborda, caracterizada porque comprende:
 - 5 • un eslabonamiento tipo *manivela – corredera invertido*, de tal manera que la estructura externa del propulsor (4) constituye la *biela* de dicho eslabonamiento.
 - 10 • un elemento de soporte y guiado de la *corredera* (1) según una determinada trayectoria horizontal, sólidamente unido al casco del buque.
 - 10 • un elemento de soporte y eje de pivote de la manivela (12), sólidamente unido al casco del buque.
 - 15 • un cilindro hidráulico de doble efecto (3), que será el elemento que produzca el movimiento de plegado o desplegado de la estructura mediante su acción sobre la *corredera* (2)
 - 15 • una estructura externa del propulsor (4) de forma hueca, la cual aloja insertada a la parte superior de la columna del propulsor (8) con objeto de darle soporte y permitir su rotación.
2. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque adicionalmente comprende:
 - 20 • Un elemento sólidamente unido al casco, *chumacera principal* (6) diseñado de tal manera que encaja con el apéndice de la estructura externa del propulsor (4.1) cuando éste está desplegado, y transmite al casco del buque la gran parte de los esfuerzos dinámicos que genera la acción del propulsor, sea cual sea el ángulo de orientación del propulsor.
 - 25
3. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque adicionalmente comprende:
 - 30 • Un motor hidráulico, o como alternativa un motor eléctrico, o como alternativa un cilindro hidráulico, sólidamente unido a la estructura externa del propulsor (4) para gobierno del ángulo de orientación del conjunto columna (8) – propulsor (9)
4. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque:

- La longitud de la *manivela* (5) del *eslabonamiento manivela-corredera* equivalente es igual a la longitud de la *biela* (4)
5. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque:
- 5
- La longitud de la *manivela* (5) es igual a la longitud de la carrera de la *corredera* (2) sobre su guía.
6. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque:
- 10
- El eje de pivote de la *manivela* (12) está separado del plano longitudinal de simetría del buque (*crujía*) una distancia igual a la longitud de la *manivela*.
7. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque:
- 15
- La diferencia de cotas entre el eje de pivote de la *manivela* /12) y el eje que representa la trayectoria de la *corredera* (2) coincide con la longitud de la *biela* (4)
8. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque:
- 20
- La longitud total del conjunto formado por el propulsor fueraborda (9) y su columna (8), es igual a cuatro veces la longitud de la *manivela* (5) del *eslabonamiento* equivalente
9. Estructura abatible de soporte, izado y estiba de motor fueraborda según reivindicación 1, caracterizada porque:
- 25
- En lugar de ser accionada por un cilindro hidráulico de doble efecto lo es mediante otro tipo de accionamiento lineal, como husillo, etc.

10

DIBUJO 1

DIBUJO 2

DIBUJO 3

DIBUJO 4

a

b

c

DIBUJO 5